

TÍTULO: ÁGUA VIVA: EXPERIENCIANDO OS SENTIDOS, SABERES E SAÚDE DOS MÚLTIPLOS SIGNIFICADOS DA ÁGUA

DOI: 10.5281/zenodo.17808788

AUTORES: RAISSA DE FIGUEIRÊDO CARVALHO, ANA LUCIA MORENO AMOR

INTRODUÇÃO: A SEGURANÇA HÍDRICA E ALIMENTAR CONSTITUI UM DOS DESAFIOS MAIS PREMENTES PARA A SAÚDE PÚBLICA. ATIVIDADES QUE PROPONHAM UMA VIVÊNCIA SENSÍVEL E REFLEXIVA SOBRE OS MÚLTIPLOS SIGNIFICADOS DA ÁGUA, SUAS REPRESENTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS SÃO RELEVANTES PARA RATIFICAR SUA CENTRALIDADE NO CUIDADO COM A SAÚDE HUMANA. PARTINDO DA ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA, A PROPOSTA DESTE RELATO ARTICULA O SENSÍVEL AO CIENTÍFICO, CRUZANDO EXPERIÊNCIAS CORPORAIS, AFETIVAS E SIMBÓLICAS COM O DEBATE SOBRE DOENÇAS RELACIONADAS À ÁGUA, SEJA POR SUA AUSÊNCIA, ESCASSEZ OU CONTAMINAÇÃO. **OBJETIVO:** DIVULGAR A OFICINA “ÁGUA VIVA: SENTIDOS, SABERES E SAÚDE” PRODUZIDA E DESENVOLVIDA PARA OS PARTICIPANTES DO 2º ENCONTRO COM O MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA (PROFSAÚDE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA. **MÉTODOS:** A OFICINA OCORREU EM JULHO DE 2025, COMPOSTA POR TRÊS MOMENTOS DISTINTOS E DIALOGADOS COM O PÚBLICO PARTICIPANTE: SENTIR A ÁGUA: CORPO, MEMÓRIA E SIGNIFICADO; REPRESENTAÇÕES DA ÁGUA: ARTE, CULTURA E SENTIDO; E COTIDIANO E CUIDADO: ÁGUA, VIDA E DOENÇA, CONSTITUINDO-SE, A PARTIR DO DESENHO PROPOSTO, COMO UMA INOVAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA. **RESULTADOS:** DOCENTES E DISCENTES DA ÁREA DA SAÚDE VIVENCIARAM A MEMÓRIA SENSÍVEL, PROMOVENDO CONEXÕES ENTRE O SENTIR E O SABER ATRAVÉS DO TOQUE FÍSICO. APÓS A APRESENTAÇÃO DAS DIFERENTES REPRESENTAÇÕES DA ÁGUA NA POESIA, MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, FILMES E CULTURA POPULAR, FINALIZOU-SE COM UMA REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE AS INJUSTIÇAS AMBIENTAIS E SANITÁRIAS, AS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA SEGURA COMO DIREITO HUMANO ESSENCIAL. **CONCLUSÃO:** HOVE ENGAJAMENTO COLABORATIVO DOS PARTICIPANTES, APRESENTANDO SUAS DIFERENTES VISÕES SOBRE O TEMA BEM COMO A EVOCAÇÃO DE MEMÓRIAS E SENTIDOS CONECTADOS COM O TEMA DA ÁGUA. ESTA EXPERIÊNCIA SERVIU PARA MELHORIAS NA PROPOSTA COMO PRODUTO TÉCNICO-TECNOLÓGICO DO PROFSAÚDE, A FIM DE APLICÁ-LA EM EQUIPES DE SAÚDE PARA A PROMOÇÃO DE PRÁTICAS MAIS EFETIVAS EM SEGURANÇA HÍDRICA E ALIMENTAR

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO EM SAÚDE; DOENÇAS TRANSMITIDAS PELA ÁGUA; SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.